

ADAPTAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES: QUAL CAMINHO SEGUIR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

DOI: 10.5281/zenodo.15463468

Vanessa De Aquino Coelho Santos

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

Introdução: A atuação como professora no Atendimento Educacional Especializado (AEE) revelou a dificuldade recorrente de professores da educação regular em adaptar atividades escolares para estudantes com deficiência ou outras necessidades específicas. Essa lacuna na formação docente impacta diretamente a prática pedagógica, resultando em oportunidades perdidas de valorização das potencialidades dos estudantes. Muitos educadores ainda associam a adaptação curricular a um processo complexo e trabalhoso, o que gera resistência e insegurança. Diante desse cenário, foi desenvolvido um curso formativo com estratégias simples e acessíveis, voltadas à adaptação de atividades no cotidiano escolar. A proposta busca apoiar a prática docente com foco na inclusão efetiva, respeitando as singularidades dos estudantes e fortalecendo o papel da escola como espaço de equidade. **Objetivo:** O curso tem como objetivo principal levar os participantes a compreenderem que a adaptação de atividades é uma prática pedagógica acessível, que não depende apenas do conteúdo a ser ensinado, mas do conhecimento sobre as necessidades e potencialidades de cada estudante. Busca-se promover uma mudança de olhar, incentivando os educadores a planejarem suas ações com base no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), entendendo que adaptar é planejar para todos, não apenas para alguns. **Metodologia:** A estrutura do curso é prática e pensada para facilitar a rotina dos professores. São duas aulas on-line (2h cada) e uma oficina presencial (8h), onde os participantes elaboram e adaptam atividades pedagógicas. Durante a oficina, os professores trazem propostas do seu cotidiano escolar, que são analisadas e transformadas de forma colaborativa, aplicando as estratégias discutidas nas aulas teóricas. Essa abordagem busca garantir que as adaptações possam ser aplicadas imediatamente, respeitando as especificidades dos estudantes e promovendo inclusão de forma realista e efetiva. **Resultados:** O curso tem gerado impacto positivo na prática pedagógica dos participantes. São frequentes os relatos de maior confiança na adaptação de atividades e no desenvolvimento de soluções inclusivas. Após o curso, muitos professores compartilham fotos e relatos sobre a aplicação das estratégias, destacando melhorias no engajamento dos estudantes e na eficácia das atividades propostas. A troca de experiências entre os participantes e o acompanhamento contínuo após a formação evidenciam que a proposta contribui para a transformação das práticas docentes, fortalecendo o compromisso com a inclusão. **Conclusão:** A formação tem como foco transformar o olhar dos educadores sobre as adaptações, mostrando que elas podem ser simples,

práticas e diretamente aplicáveis à rotina escolar. Ao incorporar estratégias acessíveis para atender diferentes necessidades, o curso reafirma que o planejamento inclusivo beneficia a todos. Essa abordagem não apenas facilita o trabalho do professor, como também promove um ambiente de ensino mais inclusivo e eficaz. A proposta do curso é, portanto, não só formar, mas também empoderar os educadores a assumirem um papel ativo na construção de uma escola que acolhe e ensina a todos.

Palavras-chave: Adaptação de Atividades, Educação Inclusiva e Formação Docente.